

Our Planetary Garden: Biodiversity Datafication for Collaborative liveable worlds

Biodiversity Monitoring Project

- Maria Zacharias
- Claudia Plank

exploration space / PROVIDEDH and AI+ /

Aleyda Rocha Sepulveda is an artist, researcher, environmentalist, and educator at the Austrian Academy of Sciences. <https://www.aleydarocha.xyz/>

Aleyda.Rocha@oeaw.ac.at

Eveline Wandl-Vogt (Project lead PROVIDEDH und AI+; Co-Chair and Co-Foundress of the Österreich forscht working group Synergies and Innovation; Foundress and Director of Ars Electronica Research Institute “knowledge for humanity”, Foundress and orchestra of [exploration space](#), affiliated metalab (at) Harvard) eveline.wandl-vogt@oeaw.ac.at

exploration space
EXPERIMENTATION, INNOVATION, COLLABORATION

ARS ELECTRONICA
RESEARCH INSTITUTE
Knowledge for Humanity

algorithm inventarium

AI+

PROVIDEDH

Österreich *forscht*
www.citizen-science.at

chist-era

INTRODUCTION

German rough translation:

Können wir die Paradigmen, die unsere Beobachtung, Teilnahme und Beziehungen zur Natur bisher bestimmt haben, durch künstlerische Praxis und kunstinspiriertes Denken sowie durch den verstärkten Einsatz neuer Technologien überdenken?

Seit jeher ist der menschliche Körper mit der Natur verschmolzen, verflochten und hat sich mit ihr weiterentwickelt. Eine der allerersten Beziehungen, die wir als Menschen auf der Erde eingegangen sind, war die zu den Pflanzen - und ist es noch immer.

Doch wenn wir in unserer modernen Welt ernsthaft über eine sinnvolle Gemeinschaft mit der Natur, über tatsächliche Beziehungen zwischen Pflanzen und Menschen und über den Menschen hinaus nachdenken, stoßen wir meistens auf eine reduktionistische Weltsicht, in der die Natur im Allgemeinen als nicht-aggressive, nicht-fühlende Kulisse für das zentrale Drama des menschlichen Lebens auf der Erde betrachtet wird. Gilles Clément¹ stellte sich unsere Welt als einen "planetarischen Garten" vor, in dem die anthropozentrische Einteilung in Gut und Böse aufgehoben ist und in dem wir bewusst mit Pflanzen und allen anderen nichtmenschlichen Lebewesen zusammenarbeiten, anstatt sie zu "verwalten".

Mit unserer Initiative "Unser planetarischer Garten" wollen wir Allianzen aus Technologie und künstlerischer Praxis fördern, um mögliche Wege zu erkunden, wie wir unsere Beziehung zur Umwelt angehen können: von ästhetischen, multisensorischen, assoziativen, affektiven, räumlichen und visuellen Formen des "Wissens" bis hin zu eher diskursiven, analytischen und kontextualisierten Formen.

Unser Planetarischer Garten schlägt zwei konkrete künstlerisch-praktische Kooperationen mit dem Ministerium und dem Biodiversitätsüberwachungsprojekt vor, bei denen unser Team in den folgenden sechs Monaten (2) Kunstwerke auf der Grundlage von zwei vom Biodiversitätsüberwachungsprojekt zur Verfügung gestellten Hauptdatenbanken entwickeln wird. Unsere Arbeitsergebnisse werden den Landwirt:Innen und der Community neue Blickwinkel und sensorische Aspekte bieten, die sie als Verwalter des Landes berücksichtigen und erfahren können, wie sie lebenswerte Welten schaffen können. Darüber hinaus stellen diese Arbeiten das

Konzept des "Planeten" vor, bei dem sich alles in unserer Umwelt bewusst ist und somit zu wechselseitigen Beziehungen fähig ist. Die Kommunikation, das Gedeihen und die Verwandtschaft mit Pflanzen wird dann nicht nur möglich, sondern als Merkmal des normalen Bewusstseins wie auch der rituellen Praxis eingebettet.

Durch die Natur sind wir also mit einem unsichtbaren Faden verwoben, der alles Lebendige verbindet, weil wir ganz einfach lebendig sind und uns in einem gemeinsamen Raum entwickeln. Wenn wir unsere menschlichen Sinne auf die Lebendigkeit des Lebens selbst einstimmen, ist es unmöglich, nicht ein Gefühl des Mysteriums und der Ehrfurcht zu spüren, das durch alle Körper der Ökologie pulsiert.

English version:

Can we rethink the paradigms that have guided our observation, participation and relationships with nature to date through artistic practice and art-inspired thinking and by increasing the use of new technologies?

Since time immemorial, the human body has coalesced, entangled, and co-evolved with nature. One of the very first relationships we ever formed, as humans on Earth, was the one we had—and continue to have—with plants.

Yet more often than not, in this modern world, when we think seriously of communing meaningfully with nature, of actual plant-human and more-than human relationships, we are met with a reductionist worldview, where nature is generally seen as a non-agential, non-sentient, backdrop to the central drama of human life on Earth. Gilles Clément¹ envisioned our world as a “planetary garden,” collapsing the anthropocentric divisions of good and bad, and intentionally collaborating *with* rather than “managing” plants and all other nonhuman living beings.

Our initiative, ***Our Planetary Garden***, we seek to foster alliances of technology and artistic practice to explore possible ways to address our relationship with the environment: ranging from aesthetic, multi-sensorial, associative, affective, spatial and visual modes of ‘knowledge’ to more discursive, analytical, contextualised ones.

Our Planetary Garden proposes two art-practice engagements with the Ministry and the Biodiversity Monitoring Project, where in the following 6-months our team, *exploration space*, will develop (2) artworks based on two main databases provided by the Biodiversity Monitoring

¹ Gilles Clément is a French botanist, gardener, entomologist and writer. Clément, G., 2015. " *The Planetary Garden*" and *Other Writings*. University of Pennsylvania Press.

Project. Our work outputs will provide the farmers and community new angles and sensory aspects to consider and experience as stewards of the land, and how to grow liveable worlds. Moreover, these engagements present the concept of “planetary” where *Everything* is conscious in our environment and thus capable of reciprocal relationships. Communicating, flourishing, and making kin with plants then becomes not only possible, but embedded as a feature of normal awareness as well as ritualized practice.

Through nature, we are therefore entangled with an invisible thread that connects all that is living, because, quite simply, we are *alive* and co-evolve in a shared space. When we attune our human senses to the vibrancy of life itself, it is impossible not to feel a sense of mystery and reverence pulsating through all bodies of ecology.

COLLABORATORS

German rough translation:

Diese Zusammenarbeit ist Teil der von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geförderten Forschungsprojekte PROVIDEDH (Europäisches Projekt, Chist-Era, Ende 2023) und Algorithm Inventarium (AI+) (Projekt der Stadt Wien, Digital Humanism, Ende 2021) im Bereich Bürgerwissenschaft und Open Innovation, die im exploration space, dem Best-Practice-Beispiel der österreichischen Regierung für Open Innovation, durchgeführt werden. In diesem Projekt erforschen wir Unsicherheiten in der Datenvisualisierung und alle Quellen von Vagheit. Dieser Aspekt wird in der Projektmethodik und in den Workshops berücksichtigt, steht aber nicht im Mittelpunkt der Ergebnisse des Kunstwerks. Die Ergebnisse stehen dem Team des Biodiversitätsprojekts zur Verfügung, um damit Interoperabilität und Analyse der Daten zu verbessern.

Unsere Hauptpartner für diese Zusammenarbeit sind das Ars Eletronica Research Institute "knowledge for humanity (k4h)" und metalab (at) Harvard unter der Leitung von Prof. Dr. [Jeffrey Schnapp](#), neben anderen internationalen Forschungsgruppen (Universität Salamanca, Poznan Supercomputing Centre, Trinity College Dublin). Die Zusammenarbeit ist eingebettet in die Arbeit der österreichischen Citizen Science Plattform "[Österreich forscht](#)" und dient als Best Practice Beispiel für die Arbeitsgruppe "[Synergies and Innovation](#)".

English version:

This collaboration is part of the Austrian Academy of Sciences funded research projects [PROVIDEDH](#) (European Project, Chist-Era, end 2023) and Algorithm Inventarium (AI+) (City of Vienna Project, Digital Humanism, end 2021) within the division of citizen science and Open Innovation carried out at exploration space, [best practice](#) example of the Austrian government for Open Innovation. Through this project we explore uncertainties in data visualization, and all the sources of uncertainty. This aspect is considered in the project methodology and workshops, but it is not central in the output of the artwork.

Our main partners for this collaboration are Ars Eletronica Research Institute “knowledge for humanity (k4h)” and [metalab \(at\) Harvard](#) chaired by [Jeffrey Schnapp](#), among other international research groups (University Salamanca, Poznan Supercomputing Centre, Trinity College Dublin). The collaboration is embedded into the work of the Austrian Citizen Science platform “[Österreich forscht](#)”, serving as a best practice example for the Working Group “[Synergies and Innovation](#)”.

AIMS AND OBJECTIVES

German rough translation:

Der Prozess zielt darauf ab, gemeinsam greifbare Kunstwerke zu schaffen, die das Wissen erweitern und das Bewusstsein für die biologische Vielfalt Österreichs schärfen. Dabei werden digitale Anwendungen und künstlerische Prozesse genutzt, um sich mit realen regionalen Herausforderungen und lokalen Gemeinschaften auseinanderzusetzen.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Rolle der Datafizierung der biologischen Vielfalt kritisch zu erforschen, zu analysieren und zu reflektieren. Dadurch eröffnen wir Möglichkeiten und Wege zur Entwicklung und Gestaltung von Mechanismen für kollaborative und öffentliche Überlegungen zur Datenerfassung und -nutzung.

- Kunst-Praxis als Formen der Gemeinschaftspraxis. Die Art und Weise, wie wir die gebaute Umwelt wahrnehmen, wird neu gestaltet und wirft die Frage auf, wie wir uns um die Natur kümmern und koexistierende Alternativen der Beobachtung und des Zusammenlebens mit der Natur sichtbar machen können.
- Ko-Kreation und Gegenseitigkeit. Vorschlag eines Rahmens, der konkret eine Praxisgemeinschaft für die Überwachung der biologischen Vielfalt anstößt.

- Methoden der sensorischen Kunstpraxis, um die biologische Vielfalt zu erfahren. Vorschlag einer sensorischen Erfahrung, die in Kunst- und Kulturräumen gezeigt werden kann, in denen Daten von einer Inventarisierungsperspektive zu einem Dialog über biologische Vielfalt, die Stadt und persönliche Erfahrungen umgewandelt werden.

English version:

As an output the process aims for co-creating tangible artworks that develop knowledge and raise awareness through new ways of knowing and new ways of experiencing the biodiversity of Austria, using digital applications & artistic process you will engage with real-life regional challenges and local communities.

This collaboration aims to critically explore, analyze, and reflect the role of datafication of biodiversity. Through this, we open opportunities and pathways to develop and design mechanisms for collaborative and public deliberation on data collection and use.

- **Art-Practice as forms of Community Practice.** Re-frames the way we perceive the built environment that raise questions on *how to care*, make visible coexisting alternatives of observing and co-living with nature.
- **Co-creation and reciprocal.** To propose a framework that concretely triggers a community of practice in the work of biodiversity monitoring.
- **Sensory art-practice methodologies to experience biodiversity.** To propose a sensorial experience that can be shown in arts and culture spaces in which data is repurposed from an inventory perspective to a dialogue on biodiversity, the city, and personal experience.

AGENDA 2030, THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) AND ART DRIVEN INNOVATION

German rough translation:

Um eine langfristige Nachhaltigkeit und eine Welt zu erreichen, in der niemand zurückgelassen wird, müssen die SDGs als wirklich miteinander verflochtene und aufeinander abgestimmte soziale, wirtschaftliche und ökologische Dimensionen der Nachhaltigkeit behandelt werden, die in der Entwicklungspraxis immer noch weitgehend als trennbar angesehen werden. Dieser Ansatz ist der Kern der Vision des Projekts. Um die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, erforschen wir in einem einzigartigen Ansatz, der mit der österreichischen Open Innovation Strategie übereinstimmt, wie Open Innovation Methoden und Praktiken und kunstgetriebene Innovation die Erreichung der Agenda 2030 unterstützen können.

Wir befassen uns vor allem mit den SDGs im Zusammenhang mit der Digitalisierung, Genderfragen und Umweltthemen.

English version:

To achieve long-term sustainability and a world where no one is left behind, the SDGs must be treated as truly intertwined and in tune between the social, economic, and ecological dimensions of sustainability, development practice still largely treats them as separable. This approach is at the core of the project's vision. To implement the 2030 Agenda on Sustainable Development, we explore in a unique approach, aligned with the Austrian Open Innovation Strategy, how Open Innovation methods and practices and art-driven innovation may support reaching the Agenda 2030.

We address mainly the SDGs related to digitization, gender issues and environmental topics.

✿ OUTPUTS ✿

ART-PRACTICE No. 1: OUR PLANETARY GARDEN

German rough translation:

Format: Interaktive Visualisierung

Ein visueller Explorer für Biodiversitätsdaten stützt sich auf Zehntausende von Beobachtungen aus der Bürgerwissenschaft und verwebt sie zu visuellen Mosaiken, die lokale ökologische Gemeinschaften und die Zyklen der saisonalen Schwankungen in der österreichischen Region widerspiegeln. Es ist ein Experiment, das zeigt, wie Biodiversitätsdaten eine reichhaltige, ansprechende Darstellung lebendiger Landschaften unterstützen können, und insbesondere, wie Datenpunkte "re-integriert" werden können, um Koexistenz und Gemeinschaft zu betonen.

Das Projekt umfasst einen öffentlichen Workshop als Teil des Prozesses, um verschiedene Ansätze sowie die Möglichkeiten und Grenzen von "Eine Gemeinschaft als Garten" und Wege zur Umwandlung von sozial-ökologischen Beziehungen zu erkunden und zu vergleichen
Imagination.

Diese Arbeit könnte auf einer Website als fortlaufende Präsentation des Projekts zu sehen sein und/oder als eigenständiges Projekt mit unseren lokalen Partnern von Ars Electronica und anderen lokalen Kulturveranstaltern präsentiert werden.

Beispiel für den [Canberra Visual Explorer](#), 2020.

Datenanforderungen

Diese Zusammenarbeit erfordert den Zugang zu den Rohdaten der 200 Schwalbenbeobachtungen (freie Beobachtung von Landwirten). Wir werden auf die Datenbank zurückgreifen, um Grafiken und eine erweiterte Visualisierung zu erstellen.

English version:

Format: Interactive Visualization

A visual explorer for biodiversity data draws on tens of thousands of observations from citizen science in weaving them into visual mosaics that reflect local ecological communities and the cycles of seasonal variation in the Austrian region. It is an experiment in how biodiversity data can support rich, engaging representations of living landscapes; and in particular how data points can be "re-integrated" to emphasise coexistence and community.

The project includes a public workshop as part of the process to explore and compare different approaches and the possibilities and limits of “A community as a garden” and ways of *Transforming Social-Environmental Relationships Imagination*.

This piece could live on a website as on/going presentation of the project, and/or presented as a standalone project with our local partners from Ars Electronica, and other local culture promoters.

Example of [Canberra Visual Explorer](#), 2020.

Data Requirements

This collaboration requires access to raw data of the 200 swallow observations (Free observation of farmers). We will draw from the database to create graphics and a much expanded visualization.

ART-PRACTICE No. 2: SOIL TIMES/SOIL LISTENING

German rough translation:

Format: Tonstück

Wie können wir Landveränderungen mit Geräten, Techniken und unseren Körpern wahrnehmen und ihnen einen Sinn geben? Wie können wir eine interdisziplinäre "Kunst des Wahrnehmens" kultivieren, um der Natur und ihrer Rolle in kritischen Zonen Aufmerksamkeit zu schenken?

Soil Times/Soil Listening verwebt Feldaufnahmen und Sonifikationen von Daten, die rund um die Indikatorarten pro Betrieb gesammelt wurden, mit Informationen über die Entwicklung (stabil - Abnahme - oder Zunahme) von 2016-2020. Das Klangstück wandert auf seine eigene meditative Art und Weise am Rande von Wissenschaft, Technologie und Klang und erkundet, wo Böden beginnen und wann sie enden, wobei es die vielschichtige Grenze erkundet, die wir Menschen gerne zwischen uns und unserem Ökosystem durch die Zeit ziehen. In gewisser Weise wird es zur "vielstimmigen Landschaft".

Das Stück fügt sich in die Arbeit des Österreichischen Rundfunks ein: in die Radiosendungen Ö1 Zeit-Ton oder Ö1 Radiokunst - Kunstradio und/oder das ORF musikprotokoll im steirischen herbst in Graz. Darüber hinaus könnte es in anderen lokalen Ausstellungsplattformen von Musikfestivals bis zu Konferenzen ausgestellt werden.

Datenanforderungen

Diese Zusammenarbeit erfordert den Zugang zu den Indikatorarten pro Betrieb mit Informationen über die Entwicklung (stabil - Rückgang - oder Zunahme) von 2016-2020. Wir werden auf die Datenbank zurückgreifen, um die Veränderungen in einem Gebiet, die periodischen Veränderungen der Arten.

Andere Anforderungen

In den Monaten Oktober und November werden wir mehrere Feldaufnahmen von mehreren Bauernhöfen entsprechend den zur Verfügung gestellten Datenpunkten als ergänzenden Teil des Tonstücks machen.

English version:

Format: Sound Art Piece

*How can we sense and make sense of land changes with devices, techniques and our bodies?
How might we cultivate an interdisciplinary “arts of noticing”) for attending to nature and its role
in critical zones?*

Soil Times/Soil Listening weaves together field recordings and sonifications of data collected around the indicator species per farm with info on the development (stable - decrease - or increase) from 2016-2020. Wandering in its own meditative way on the edge of science, technology and sound, the sound piece explores where lands begin and when they end, navigating the multifaceted boundary we humans like to draw between us and our ecosystem through time. In a way, it becomes *“the many-voiced landscape.”*

This piece fits into the work broadcasted by Österreichischer Rundfunk: the Ö1 Zeit-Ton or Ö1 Radiokunst – Kunstradio radio shows, and/or the ORF musikprotokoll im steirischen herbst festival in Graz. Moreover, it could be exhibited in other local exhibition platforms from music festivals to conferences.

Data Requirements

This collaboration requires access to the indicator species per farm with info on the development (stable - decrease - or increase) from 2016-2020. We will draw from the database to denote the changes in an area, the increases and decreases.

Other Requirements

Through the months of October and November we will do several field recordings of several farms according to the data points provided as a complimentary part of the sound piece.

Meetings

German rough translation:

Das Team beabsichtigt, regelmäßig einen Projektstatus per E-Mail zu übermitteln. Wir werden einen gemeinsamen Ordner haben, in dem alle Projektmitarbeiter:innen Zugang zu den laufenden Arbeiten sowie zu Präsentationen, Daten, Notizen und allen Projektmanagementunterlagen haben.

Präsentationen, entwickelte Materialien, "Kunstwerke" und Working Papers werden öffentlich in der Projektcommunity (PROVIDEDH, AI+, exploration space, k4h+, andere?) zur Verfügung gestellt.

Wir schlagen drei Hauptsitzungen vor, bei denen wir nicht nur den Fortschritt präsentieren, sondern auch Co-Creation-Sitzungen abhalten, die das Gesamtprojekt bereichern. Die Sitzungen können remotestattfinden und sich an die Covid-Maßnahmen anpassen. Das Kick-off-Meeting ist jedoch idealerweise in Person, um das Team kennen zu lernen. Wir überlassen es jedoch Ihnen, zu entscheiden, welches Format für Sie besser geeignet ist.

English version:

The team aims to regularly share project status through email. We will have a shared folder where every project participant will have access to the work in progress, as well as presentations, data, notes and all project management documentation.

Presentations, developed materials, "art works" and working papers are published publicly in our projec community at zenodo (PROVIDEDH, AI+, exploration space, k4h+).

We propose three main meetings where we not only present progress, but also have co-creation sessions that enrich the overall project. The meetings can happen remotely and adjust to covid measures. However, the kick-off meeting will be ideally physical to get to know the team. However, we leave it to you to decide what format works better for you.

Main meetings	German	Start Date
<p>Kick-Off Workshop: Once the data is shared, we will schedule a meeting where we will review the scope of work, and go through 2 art-practice exercises in which we explore together diverse ways of observing nature. (4 hours-Physical or Remote)</p>	<p>Auftakt-Workshop: Sobald die Daten vorliegen, vereinbaren wir ein Treffen, bei dem wir den Umfang der Arbeit besprechen und zwei künstlerisch-praktische Übungen durchführen, bei denen wir gemeinsam verschiedene Arten der Naturbeobachtung erkunden. (4 Stunden - physisch oder aus der Ferne)</p>	<p>Mid-October 2021</p>
<p>Farmers and Community Workshop: We propose a workshop with key members or the most active members from the citizen science project. The purpose is to have a co/creation session applying art/based methodologies based on "A community is a garden" and ways of <i>Transforming Social-Environmental Relationships Imagination</i></p>	<p>Workshop für Landwirt:Innen und Beobachtende: Wir schlagen einen Workshop mit den wichtigsten oder aktivsten Mitgliedern des Bürgerwissenschaftlichen Projekts vor. Ziel ist es, eine Co-Kreationssitzung zu veranstalten, in der kunstbasierte Methoden angewandt werden, die auf dem Motto "Eine Gemeinschaft ist ein Garten" und den Möglichkeiten der Transformation von sozial-ökologischen Beziehungen basieren Imagination</p>	<p>November-December 2021</p>
<p>Centralize feedback and comments for the work to develop. (1.5 hours -Remote). We will review the project progress and gather feedback.</p>	<p>Feedback und Kommentare für die Weiterentwicklung der Arbeit zu sammeln. (1,5 Stunden -Remote). Wir werden den Projektfortschritt überprüfen und Feedback sammeln.</p>	<p>December 2021</p>
<p>Closing-Workshop: go through 2 art-practice exercises applying the developed artwork in order to set a continuing work each team can follow in their projects.</p>	<p>Abschluss-Workshop: Durchführung von 2 künstlerischen Übungen zur Anwendung der entwickelten Kunstwerke, um eine fortlaufende Arbeit zu ermöglichen, die jedes Team in seinen Projekten verfolgen kann.</p>	<p>End-January 2021</p>

How will our project be mentioned?

German rough translation:

Wir bieten unser Fachwissen, unsere Finanzierung und unser Netzwerk an, um mit Ihnen in einem geschützten Raum vor dem Hintergrund von Open Innovation und Open Science die Potenziale und Bedürfnisse Ihres Projekts zu erproben. Wir wollen gemeinsam an der Ausarbeitung entsprechender wissenschaftlicher Papiere arbeiten, um unsere Ergebnisse in einer wissenschaftlich relevanten Weise zu diskutieren, die sich auf partizipative Methoden, Nachhaltigkeitsübergang, Biodiversität, kunstgetriebene Innovation und Technologie konzentriert.

Wir werden das Ministerium und das ÖKL als Partner präsentieren, indem wir die Logos auf allen Ergebnissen von Kunstfestivals und Zeitschriftenpublikationen sowie die Verwendung von Daten angeben. Wir werden keine privaten Daten von Landwirt:Innen verwenden müssen.

Gegenseitige Nennung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, gegenseitige Bewerbung in den Communities und Aussendungen bzw auf der Website ist Teil der Vereinbarung.

English version:

We offer our expertise, funding, and network to experiment with you in a safe space set against a background of Open Innovation and Open Science the potentials and needs of your project. We aim to work together on the elaboration of related scientific papers to discuss our results in a scientifically relevant way focused on participatory methods, sustainability transition, biodiversity, art-driven innovation, and technology.

We will present the Ministry and ÖKL as partners with the logos presented in all output of work from art festivals, journal publications, as well as the acknowledgement of the use of data. We will not require to use any private data from farmers.

Mutual mention of the partnership-based cooperation, mutual application in the communities and mailings or on the website is part of the agreement.

